

ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА У РАБОТНИКОВ ГОСБЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

УДК 159.923

Г.Г. ГОРЕЛОВА, В.А. СТЕПАНОВ

Круг проблем социального управления деятельностью работников госбюджетной сферы – представителей так называемых интеллигентных профессий – учителей, врачей, преподавателей вузов и др. – не ограничивается рамками материального стимулирования. Личностная составляющая играет важнейшую роль в указанных профессиях.

Состояние личности, уровень удовлетворенности ее потребностей – актуальнейшая проблема управления обществом. В предыдущих публикациях нами обращалось внимание на неудовлетворенность личностных потребностей в условиях социального кризиса [2].

Когда же в процессе своей жизнедеятельности человек закономерно вступает в полосу возрастного и профессионального кризисов, сопровождающая их неудовлетворенность потребностей также провоцирует энергетическую избыточность человека. Она, в свою очередь, порождает как высокую степень воздействия человека на окружающее, так и его необходимость в разрядочных (защитных) реакциях психики, служащих отведению избыточного возбуждения [6]. Наиболее универсальными разрядочными реакциями являются элементарные физические действия, а также смех, плач, брань. Эти реакции служат отведению возбуждения, которое не разрядилось путем целенаправленной деятельности: вследствие каких-либо препятствующих этому факторов или же в случае неудачи. Разрядочные реакции индивида защищают его психику от перенапряжения. Для общества разрядочные реакции, синхронизированные взаимным примером, – признак неудовлетворенности потребностей многих индивидов сразу, общественно нежелательное явление, способное взорвать общество.

Основная когорта лиц, занятых в госбюджетной сфере, – это люди, перешагнувшие рубеж сорокалетнего возраста, чей опыт имеет безусловную ценность в данных областях занятости. Однако этапы их профессионального становления пришлись на «доперестроечный» период, что во многом

определяет их «самочувствие» в современных условиях профессионального функционирования.

Профессионалу зрелого возраста приходится разрешать для себя ряд специфических противоречий [1]: а) диспропорция между требованиями для данной специальности в конкретных социокультурных условиях и реальным уровнем знаний; б) противоречия между реальным уровнем знаний и знаниями, необходимыми для освоения социальных условий деятельности; в) противоречия между уровнем знаний и новыми проблемными задачами, которые выдвигаются не только потребностями практики, но и самим человеком в процессе самоперевоспитания и самопрограммирования психики в целом.

Выделяют кризисы профессионального становления, имея в виду «периоды кардинальной перестройки личности, изменения вектора ее профессионального развития». По мнению Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк [4], эти кризисы протекают, как правило, без ярко выраженных изменений профессионального поведения. Однако происходящая перестройка смысловых структур профессионального сознания, переориентация на новые цели, коррекция и ревизия социально-профессиональной позиции не только подготавливают смену способов выполнения деятельности, изменение взаимоотношений с окружающими людьми, но и в настоящей социально-экономической ситуации, а это приобрело характер тенденции, – к смене профессии или рода занятий. Особенно это касается профессиональной педагогической деятельности.

Факторами, порождающими профессиональные кризисы, выступают социально-экономические условия жизнедеятельности. К ним относятся: сокращение штатов, неудовлетворительная зарплата, ликвидация учреждения, социально-психологические проблемы, о которых говорилось выше, и др. Кризисы профессионального развития нередко совпадают с возрастными психологическими и физическими изменениями: ухудшением здоровья, снижением работоспособности, ослаблением

психических процессов, профессиональной усталостью, синдромом «эмоционального сгорания» [8] и т.д.

Неудовлетворенность своим социальным и профессионально-образовательным статусом нередко приводит к поиску новых способов выполнения профессиональной деятельности, ее совершенствованию, а иногда и к смене профессии, специализации или места работы. Наступает момент, когда дальнейшее эволюционное развитие деятельности в изменившихся социокультурных условиях требует коренной ломки нормативов одобряемой деятельности и профессиональных стереотипов. Личность должна совершить профессиональный поступок, проявить сверхнормативную активность, которая может выразиться в переходе на новый образовательно-квалификационный уровень, либо на качественно новый, инновационный уровень выполнения деятельности.

Кризисные явления могут сопровождаться нечетким осознанием недостаточного уровня компетентности и профессиональной беспомощностью, особенно на фоне завышенной самооценки и уровня притязаний, сформировавшихся при прежних, бытовавших в других социокультурных средах более низких стандартах профессионализма. Как следствие, может возникнуть состояние профессиональной апатии и пассивности. Наконец, фактором длительного кризисного явления может стать тотальная поглощенность профессиональной деятельностью. Специалисты-«фанаты», одержимые работой как средством достижения признания и успеха, иногда серьезно нарушают профессиональную этику, становятся конфликтными, проявляют жесткость во взаимоотношениях, вступают в действие механизмы замещения, компенсации и сублимации.

Работники госбюджетных организаций рассматриваемого возраста как специалисты вступают в стадию вторичной профессионализации. Особенностью этой стадии является качественное и производительное выполнение профессиональной деятельности. Способы ее реализации имеют отчетливо выраженный индивидуальный характер. Специалист утвердился как профессионал, которому присуща социально-профессиональная позиция и устойчивая профессиональная самооценка. Кардинально перестраиваются социально-профессиональные ценности и отношения, изменяются способы выполнения

деятельности. Стабилизация всех сторон профессиональной жизни, в свою очередь, может способствовать профессиональной стагнации личности, смирению, конформизму и профессиональной апатии. Стагнация может длиться годами. Во многих случаях качественное и продуктивное выполнение деятельности приводит к тому, что личность как бы «перерастает» свою профессию. Усиливается неудовлетворенность собой, своим профессиональным положением.

Сформировавшееся к этому времени профессиональное самосознание подсказывает альтернативные сценарии дальнейшей карьеры и не обязательно в рамках данной профессии. Однако карьера специалиста тормозится социально-экономическими сценариями. Личность испытывает потребность в самоопределении и самореализации. Противоречия между желаемой карьерой и ее реальными перспективами приводят к развитию кризиса профессиональной карьеры. При этом серьезной ревизии подвергается «Я-концепция», критически пересматриваются сложившиеся производственные и социальные отношения. Можно констатировать: идет перестройка профессиональной ситуации развития. Принимаемый вариант выхода из кризиса: поиск нового места работы, решение об эмиграции, освоение новой специальности, как альтернативный сценарий – переход на более высокую должность и т.д.

Следующая стадия характеризуется творческим и инновационным уровнем выполнения профессиональной деятельности в новых социокультурных условиях. Движущим фактором дальнейшего профессионального развития личности становится потребность в самореализации, самоосуществлении на новом месте. Развитие может сопровождаться кризисом социально-профессиональной самоактуализации – неудовлетворенностью собой. Он связан и с необходимостью усвоения новой социальной роли и норм поведения. Продуктивный выход из этого состояния – новаторство, изобретательство, карьера, социальная и профессиональная активность. Деструктивные варианты разрешения кризиса – алкоголизм, создание новой семьи, депрессия, развитие профессиональных деформаций. Данный кризис не относится к нормативным кризисам, а зависит от уровня адаптации личности.

Проследим, насколько успешно выйдут из него люди «интеллигентных» про-

фессий, чья профессиональная деятельность характеризуется особыми требованиями к личности, творческим характером труда.

Эмпирические исследования сосредоточены на таких аспектах социально-психологической адаптации людей данной возрастной группы, как степень удовлетворения тех или иных человеческих потребностей, особенности самореализации, готовность к новым жизненным перспективам. Не остаются без внимания и такие факторы, как физическое и психическое здоровье, частота стрессов, степень удовлетворенности профессиональной деятельностью. В частности, проводилось исследование [3] на двух независимых выборках. В первую группу вошли представители «интеллигентных» профессий – врачи, инженеры, учителя. Вторую группу составили преподаватели вузов. Отдельно делались выводы по полу (мужчины и женщины) и по возрастным группам в пределах периода зрелости (45–50; 50–55; 55–60 лет). Оказалось, что стрессовые состояния чаще испытывают, во-первых, женщины, вне зависимости от профессиональной принадлежности и возраста (за исключением возрастной группы 50–55 лет), во-вторых, люди в возрасте 45–50 лет вне зависимости от пола и профессиональной принадлежности. В целом имеет место снижение физического здоровья (самочувствия) от 45 до 60 лет, что можно считать совершенно естественным. У мужчин это выражается в виде монотонной динамики (плавное снижение после 50 лет и более резкое падение после 55 лет), у женщин после 50 лет наблюдается либо резкое снижение с последующим некоторым повышением после 55 лет (у всех испытуемых), либо некоторое повышение (у женщин – работников вузов). С психическим самочувствием тенденция противоположная – к 55–60 годам оно повышается у всех обследованных. У преподавателей вузов имеет место небольшое снижение в возрасте 50–55 лет с небольшим повышением в дальнейшем, т.е. фактически вряд ли можно говорить о его возрастной динамике в группе интеллигенции.

Возникающие стрессы можно отчасти связать с такими факторами, как субъективная оценка правильности профессионального выбора, чувство моральной и материальной незащищенности, чувство тревоги, внутрисемейные отношения, беспокойство за свою служебную карьеру, перспективы,

будущее и др. Такое состояние выливается в форму «биографического кризиса» бесперспективности. Он возникает в ситуации, когда по тем или иным причинам в сознании слабо представлены потенциальные связи событий, проекты, планы, мечты о будущем. Дело здесь не в самой по себе неопределенности будущего (оно может казаться и вполне определенным – картина «безнадежного застоя», «гарантированной скуки» или отсутствие перспектив профессионального роста, утверждения себя в основных жизненных ролях, уместных для данного возраста), а в переживании, обозначаемом словами типа «впереди ничего не светит». У человека есть и достижения, и активность, и ценные личные качества, но он затрудняется в построении новых жизненных программ, не видит для себя путей самоопределения, совершенствования, реализации в тех или иных возможных ролях. Подчеркиваем, что речь идет о некоторой «оперативной обстановке» и, быть может, «войне» внутри субъекта в такой реальности, как его внутренний мир. И это ничуть не снижает остроты и практической значимости проблемы биографических кризисов. Реальностью являются и психосоматические взаимодействия, выражающиеся, в частности, в том, что затянувшиеся душевные переживания кризисного типа закономерно вызывают отклонения телесного здоровья.

По данным исследований [3] в возрастной группе 45–50 лет верный выбор профессии осуществили 84,7% мужчин и 54,3% женщин, в группе 55–60-летнего возраста – соответственно 85,3% и 75,6% опрошенных. Полученные данные позволяют выделить ряд тенденций. Обнаруживается более низкая, по сравнению с мужчинами, удовлетворенность выбором профессии у женщин обеих профессиональных групп. В возрастной группе 45–50 лет чуть больше удовлетворены выбором профессии женщины – преподавательницы вузов. С возрастом удовлетворенность выбором профессии возрастает у всех.

Вместе с тем обнаруживается, что почти каждый пятый переживает свой «биографический кризис» в форме кризиса нереализованности, который возникает, когда по тем или иным причинам в субъективной картине жизненного пути слабо представлены реализованные связи событий жизни. Возникают переживания такого содержания, что моя-де жизненная программа не выполнена, «не удалась», «не повезло»,

человек не видит или недооценивает свои достижения, успехи и в своем прошлом не усматривает существенных событий, достаточно полезных с точки зрения настоящего и предстоящего. Одной из причин этого кризиса может стать ситуация новой социальной среды, в которую человека «забросило», но которая может не ценить его специфический опыт, подготовленность и квалификацию («С кафедры можешь болтать языком, а деньги делать не можешь!»).

Моральная неудовлетворенность приобретает, отражаясь в сознании личности, форму кризиса опустошенности, возникающего в ситуации, когда по тем или иным причинам в субъективной картине жизненного пути слабо представлены актуальные связи, ведущие от прошлого и настоящего в будущее. И, несмотря на то, что человек сознает наличие у себя к данному времени важных, значимых достижений, у него доминирует переживание, что он – «уже выкуренная сигарета» и у него нет заметно привлекающих его в будущем конкретных целей, «сил нет» и т.п.

Одной из причин может быть некоторая душевная усталость после длительного периода самозабвенной и упорной работы, «штурма высот» в жизни, профессии. В этом случае оправданны существенная передышка, отход от утомившего образа жизни и деятельности. Другой вариант – при резкой смене социальной, производственной ситуации, жизненных обстоятельств у всякого возможна затрудненность ориентировки в сложном потоке внешних явлений, переживание большой неопределенности, непредсказуемости будущего – «не знаешь, за что ухватиться...». Здесь, как и всегда, полезна ориентация на общечеловеческие, а не ситуативные ценности, поиск единомышленников, «родственных душ» и обсуждение с ними действительно непростых проблем существования в неопределенном мире.

В стрессовых ситуациях сохраняют душевное равновесие 37,1% мужчин и 28,3% женщин [3]. В то же время, по данным опроса, при некоторых жизненных обстоятельствах теряют контроль 0% мужчин и 18,1% женщин-преподавателей в возрасте 45–50 лет. В возрастной группе 50–55 лет так реагируют 20,1% мужчин и 16,7% женщин-преподавателей, а в группе 55–60 лет соответственно – 32,4% и 5,7%. Женщины обеих профессиональных групп испытывают тревогу в 1,5 раза чаще, чем мужчины. При этом люди в возрасте 45–60 лет испытывают тревогу в 1,6–2 раза чаще, чем

в молодости. У большинства респондентов отношения в семье складываются достаточно благополучно. В возрастных группах от 45–55 лет женщины в среднем в 2,5 раза чаще связывают семейные проблемы с проблемами интимного характера. В возрастной группе 55–60 лет этими проблемами почти в 2 раза чаще озабочены мужчины. Среди ответов респондентов часто отмечались сетования на скудность жизненных впечатлений.

Ряд авторов, рассматривая проблематику кризисов взрослости, подчеркивают не только их нормальность («нормативность») и предсказуемость, но и позитивную роль в развитии человека. Так, N. Mauger говорит о том, что человек, стоящий перед руинами своей прошлой жизни, должен искать утешение в том, что эти потрясения – проявление роста. Мир человека содрогается, так как человек стал слишком большим для такого мира [9]. Б.В. Зейгарник и Б.С. Братусь также выделяют периоды нормативных кризисов как этапы возникновения необходимых новообразований: «Так или иначе, здесь нередко прежние мотивы, прежние представления о себе, своих возможностях и перспективах перестают соответствовать на деле изменившимся возможностям, изменившейся внешней социальной ситуации развития, изменившемуся соотношению между пройденным и оставшимся жизненным временем. ... Вначале появляется изменение прежних отношений, запросов, требований к окружающему миру. Это сигнал (критерий) глубокой внутренней работы. Следующий этап – в той или иной степени осознание происшедшего, обозначение его для себя человеком. И, наконец, последний этап – появление и укоренение нового мировоззрения, то есть рождение новых конкретных отношений к миру, новых требований к себе и другим, новых повседневных действий и привычек» [5, с. 69]. Эта тенденция ярко прослеживается в проведенном исследовании. Когда житейские или профессиональные обстоятельства требуют изменить свою позицию, точку зрения и т.п., то, как показали исследования, в возрасте 45–50 лет готовы к этому 86,7% мужчин и 87,3% женщин; в возрастной группе 50–55 лет соответственно 71,2% и 58,7% (преподаватели). В смешанной группе профессоров 55–60 лет наблюдается повышение такой способности соответственно у 94,6% и 89,3% респондентов.

Следует отметить, что высокий процент способности к изменению у лиц этого

возраста – это главным образом результат самооценки, в значительной мере обусловленный феноменом ненамеренной выдачи желаемого за действительное. Особенно это заметно в случае возрастной группы 55–60 лет. Внутри описания этого портрета, как мы могли убедиться, есть и различия, обусловленные половым диморфизмом, профессиональным статусом и индивидуальным жизненным сценарием. Однако то общее, что объединяет людей зрелого возраста, занимающихся интеллектуальной деятельностью, – это прослеживаемая в возрастной динамике, как это было показано выше, способность адаптироваться в новой социальной и возрастной ситуации. Это реализуется через определенные профессионально-личностные качества: творческие способности, волю, интеллект, которые способствуют смыслотворчеству и самоактуализации. Для снятия кризисных явлений было бы целесообразно разработать программу профессионально-личностной реадaptации, проводить тренинги социальной взаимопомощи, организовывать клубные встречи.

Особое внимание обратим на определенную закономерность, выявленную в ходе исследования. Если на первых стадиях профессионального становления решающее значение в возникновении кризисов имеют объективные факторы, например смена ведущей деятельности, то на рассматриваемых нами стадиях все большую роль играют субъективные факторы – изменение «Я-концепции», перестройка профессионального сознания, объективизация уровня притязаний и самооценки, проявление потребности в самоутверждении и самоосуществлении.

Таким образом, внутренние условия личностного роста становятся факторами профессионального развития.

В становлении личности наступает момент, когда человек перерастает возможности дальнейшего развития в рамках данной профессиональной деятельности. И тогда главной движущей силой становится стремление к самореализации [7]. Это предполагает наличие у личности сверхнормативной активности, только в этом случае возможно реальное жизненное творчество. При рассмотрении этого вида кризисов было замечено, что они близко соприкасаются с жизненными кризисами. Возможно, это связано с тем, что процесс саморазвития личности одинаково важен и для самой личности, и для ее профессиональной биографии. Развиваясь, человек сознательно ввергает себя в кризисы самоактуализации (это и резкая смена профессии, и защита диссертации после 50 лет, и новые инициативы), которые в большей мере обусловлены внутренней логикой развития личности. Протекание их сопровождается сильными эмоциональными переживаниями положительной модальности, и для каждого человека это своего рода жизненный поступок, требующий проявления сверхнормативной активности. Если два вида профессиональных кризисов встречаются практически у всех людей, то наличие кризиса самоактуализации предполагает изменение «Я-концепции», перестройку профессионального сознания. Присутствие этого кризиса в профессиональной биографии свидетельствует о мощном потенциале личности к самореализации и самоосуществлению.

1. Вершловский, С.Г. Общее образование взрослых: стимулы и мотивы [Текст] / С.Г. Вершловский. – М., 1987.
2. Горелова, Г.Г. Проблемы социальной и личностной идентичности [Текст] / Г.Г. Горелова // Современные социально-массовые явления: сущность, проблемы исследования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (18 мая 2010 г.) – Челябинск: Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы», 2010. – С. 113–117.
3. Залевский, Г.В. Штрихи к социально-психологическому портрету людей зрелого возраста в современных условиях [Текст] / Г.В. Залевский, Л.Н. Фадеева // Сибирский психологический журнал. – Томск, 1998. – Вып. 7. – С. 58–60.
4. Зеер, Э.Ф. Кризисы профессионального становления личности [Текст] / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – № 6. – С. 35–44.
5. Зейгарник, Б.В. Очерки по психологии аномального развития личности [Текст] / Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь. – М.: Изд-во МГУ, 1980.
6. Колесов, Д.В. Общество (психология связей и отношений) [Текст] / Д.В. Колесов. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2003. – 768 с.
7. Совладающее поведение: современное состояние и перспективы [Текст] / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 474 с.
8. Форманюк, Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя [Текст] / Т.В. Форманюк // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 57–64.
9. Mayer, N. The male mid-life crisis [Text] / N. Mayer. – New York, 1972.